
MODERN METHODS OF STORAGE AND PROCESSING OF AGRICULTURAL PRODUCTS

B. Otajonova¹

R. Akbarov²

Fergana State University

KEYWORDS

apple, date, pear,
pomegranate, raspberry,
carrot, onion, potato,
warehouse

ABSTRACT

The purpose of this article is to study the method of storing grapes, apples, lemons, dates and other fruits from the fruit plants grown in our country in the refrigerator.

2181-2675/© 2024 in XALQARO TADQIQOT LLC.

DOI: **10.5281/zenodo.13926024**

This is an open access article under the Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru>)

¹ Researcher, Fergana State university, Uzbekistan

² Researcher, Fergana State university, Uzbekistan

ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИК МАҲСУЛОТЛАРИНИ САҚЛАШ ВА ҚАЙТА ИШЛАШНИ ЗАМОНАВИЙ УСУЛЛАРИ

KALIT SO‘ZLAR/ КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:

олма, хурмо, нок, анор,
малина, сабзи, пиёз,
картошка, омборхона

ANNOTATSIYA/ АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада юртимизда етиштирилаётган мевали ўсимликлардан узум, олма, лимон, хурмо ва бошқа меваларни музлатгичда сақлаш ечимини ўрганишдан иборат.

Мавзунинг долзарблиги. Бугунги кунда дунё аҳолисини йил саъйин ортиб бориши, шу билан бирга аҳолини йил давомида озиқ-овқат маҳсулотлари билан узлуксиз равишда таъминлаб туриш халқ хўжалигининг муҳим вазифаларидан бири бўлиб қолмоқда. Бу ўз навбатида қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини катта ҳажмда сифати бузилмаган ҳолда сақлаш ва уни жаҳон андозаларига мос равишда қайта ишлаш, шу билан бирга бозор талабларига мос маҳсулотларни узлуксиз етказиб туриш тақозо этилади.

Мамлакатимизда ҳам мазкур масала ечимини топишга қаратилган бир қатор қарор ва фармонлар қабул қилинаётган бўлиб, ушбу соҳада фаолият олиб бораётган мутахассисларга бир қатор имтиёзлар яратилмоқда. Жумладан, давлатимиз раҳбари томонидан келгуси 5 йил муддат ичида қишлоқ хўжалик маҳсулотларини сақлаш ва чуқур қайта ишлаш, ярим тайёр озиқ-овқат маҳсулотларини ишлаб чиқариш бўйича энг замонавий технологиялар асосида жиҳозланган янги қайта ишлаш корхоналарини қуриш, мавжудларини реконструкция ва модернизация қилишга қаратилган лойиҳаларни амалга оширишни ўз ичига олган Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017-йил 7- февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-сонли Фармонини мисол қилиб келтириш мумкин.

Юртимизда йил сайин қишлоқ хўжалик маҳсулотларини етиштириш миқдори ортиб борган сари уларни сақлаш ва қайта ишлашни тўғри ташкиллаш муҳим масалалардан бири саналади. Бунинг учун юртимизда етиштирилаётган қишлоқ хўжалик маҳсулотларини сақлаш мақсадида янги замонавий омборхоналар ва қайта ишлаш корхоналари бунёд этилиши, уларда фан-техника ютуқлари ва илғор технологияларини татбиқ этиш, хорижий тажрибаларни ўрганиб, ишлаб чиқаришга кенг жорий этилиши мақсадга мувофиқ.

Тадқиқот натижалари. Деҳқон, фермер хўжаликлари ва кластерлар томонидан етиштирилаётган қишлоқ хўжалик маҳсулотлари, жумладан, мева маҳсулотларидан олма, нок, узум, хурмо, анор, резавор мевалардан малина, сабзавот экинларидан сабзи, пиёз, картошка каби маҳсулотларни сақлаш ва фойдаланиш муддатини узайтириш ҳозирги кунда муаммоли мураккаб вазифалардан бири

саналади. Юртимизда етиштирилаётган қишлоқ хўжалик маҳсулотларини ҳосилдорлиги юқори бўлишига қарамай маҳсулотни истеъмолчиларга экологик соф ҳолда, сифати бузилмаган тарзда етказишни ҳамма босқичларида сифат ва миқдор йўқотишларига йўл қўйилса, кўзланган мақсадга эришиб бўлмайди.

Дунё миқёсида қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ҳосилини сақлашда уларнинг сезиларли қисми йўқолади. Озиқ-овқат ва қишлоқ хўжалиги халқаро ташкилоти маълумотида кўра, дон ва дон маҳсулотларини сақлаш жараёнида бир йиллик йўқотилиш 20-30% ни ташкил этади.

Фақатгина маҳсулот хусусиятини ва унда кечадиган жараёнларни, шунингдек ишлаб чиқилган сақлаш режимларини моҳиятини тўлиқ англаш йўқотишларни минимум даражага туширишга имкон беради. Сақлаш жараёни тўғри ташкил этилганда, маҳсулотда сифат йўқотилиши содир бўлмайди. Шу билан бир қаторда маҳсулот сифатини йўқотиш ўз навбатида маҳсулот узоқ вақт сақланганда содир бўлиши кузатилмоқда.

Етиштирилаётган маҳсулотларнинг сифати бир қатор салбий жараёнлар: микроорганизмлар ёки ҳашаротлар таъсири, маҳсулотларни униб қолиши, пиндикланиши ёки кўкариб қолиши, уни кемирувчилар томонидан зарарланиши, шунингдек механик шикастланишлар таъсирида амалга ошади. Маҳсулотларни сақлаш технологияси йўналишидаги ўз ечимини кутаётган вазифалар ҳали тўла охирига етказилгани йўқ.

2021 йилда Фарғона вилояти Фарғона туманида олма, узум боғларда етиштирилаётган маҳсулотлар, қолаверса малина плантацияларини барпо этиш орқали қишлоқ хўжалигида етиштирилаётган маҳсулотларни миқдори, сифати бузилмаган ҳолда сақлаш мақсадида Фарғона тумани Ёшларобод қишлоғида умумий сифими 200 тонна ва Водил қишлоғида умумий сифими 350 тонна бўлган 2 та замонавий омборхоналар қурилиши режалаштирилган бўлиб, мазкур омборхоналар 2022 йилда қурилиб аҳолига фойдаланиш учун тақдим этилди.

Фарғона тумани Водил қишлоғида жойлашган омборхонада 2022-2023 йилда қарийиб 50 тоннага яқин малина маҳсулотлари ва 150 тоннадан ортиқ мева, 200 тоннага яқин сабзавот маҳсулотлари сақланиб, аҳоли эҳтиёжини қондириш учун тақдим этилган. Шунингдек, Олтиариқ туманида жойлашган энг катта ва замонавий музлаткичли омборхоналардан 5 тасидан аҳоли, кластер ва фермер хўжаликлари фойдаланиб келишмоқда.

Мазкур музлаткичли замонавий омборхоналарда сақланаётган қишлоқ хўжалик маҳсулотлари нафақат аҳоли эҳтиёжини қондириш, қолаверса хорижий мамлакатларга экспорт қилиш мақсадида ҳам сақланмоқда.

Хулоса қилиб шуни айтиш керакки аҳолини сифатли мева-сабзавот маҳсулотларга бўлган эҳтиёжини мунтазам қондириб бориш мақсадида барпо этилаётган замонавий омборхоналардан фойдаланиш тўлиқ ташкил этилмаган, жумладан Фарғона тумани Водил қишлоғида жойлашган умумий сифими 350 тонна

бўлган замонавий усулда барпо этилган омборхонада сақлаш учун аҳоли, кластер, фермер хўжаликлари ва тадбиркорлар томонидан маҳсулотлар тақдим этилмаганлигини кўришимиз мумкин.

**Фарғона тумани Водил қишлоғида жойлашган “Ал Водилий”
омборхонаси**

ФЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-сонли Фармони.
2. Назирова Р.М., Сулаймонов О.Н., Усмонов Н.Б. Қишлоқ хўжалик маҳсулотларини сақлаш омборлари ва технологиялари. Т.2020.
3. Азизов А.Ш., Исламов С.Я. Қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари сақлаш омборлари, қайта ишлаш корхоналарини жиҳозлари ва лойиҳалаштириш асослари. Т.2018.
4. Хушматов Н., Файзуллаева Т. Қишлоқ хўжалик маҳсулотларини сақлаш самарадорлигини таъминлаш масалалари. Agro ilm. №1. 2019 й. 97-98-б.